

ДИСКУССИИ

© 2021

В.А. Волконский¹

ВОПРОСЫ К НАУКЕ ПОЛИТЭКОНОМИИ. ОБЗОР ДВИЖУЩИХ СИЛ ИСТОРИИ*

Ключевые слова: смысловые установки, капитализм, социализм, цивилизации, многополярный мир, крупные организации, государство.

О роли духовно-идеологических установок и учений. Сейчас общепринятым можно считать положение, что главный фактор исторического прогресса – это экономическое и технологическое развитие. Теория марксизма была первой теорией, охватывающей весь исторический процесс, которая отвечала требованиям к теории научной. Концепция Маркса настолько многое могла хорошо объяснить, что до сих пор как многие ученые и политики, так и люди, далекие от этих сфер, склонны считать сдвиги в производстве и правилах экономической деятельности основными двигателями исторических процессов. Маркс назвал эти факторы базисом. А эволюцию идеологий, духовных установок, а также политические институты, включая государство, их столкновения и трансформации – производными, результатами этих сдвигов. По Марксу, это надстройка.

Важнейшие факторы, недооцененные этой концепцией, – духовно-идеологические, смысловые установки, религиозные и этико-философские учения, которые не только становятся причинами войн и революций, но и определяют развитие экономико-технологического базиса. Потребность в высших смыслах жизни, по своему значению для человека, сопоставима с любыми другими потребностями. В исторически устойчивых обществах для значительной части их членов в число высших смысловых ценностей входят и надличностные смысловые установки, позволяющие человеку идентифицировать себя с сообществом, с его целями и ценностями.

Ценность самой марксистской теории исключительно высока не только благодаря своему научному содержанию, но и в первую очередь тем, что она дала основу для идеологии, по своему влиянию сопоставимой с мировыми религиями. Обновление и развитие марксизма – важная задача, стоящая перед обществоведами и философами.

¹ **Волконский Виктор Александрович**, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва, Россия (volk-econom@rambler.ru).

***Цитирование:** Волконский В.А. (2021). Вопросы к науке политэкономии. Обзор движущих сил истории // Вопросы политической экономии. № 4 (28). С. 154-171.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838383>

В Западной Европе в XVI–XVII веках произошла великая трансформация, преобразившая все стороны жизни общества. Жизнь в эту эпоху в Европе и Северной Америке стала так радикально отличаться от христианского уклада Средневековья, что многие историки считают ее новой цивилизацией. Христианская феодальная цивилизация Средневековья превратилась в цивилизацию капитализма с доминирующей идеологией либерализации (Ю.М. Осипов назвал ее экономической цивилизацией) (Осипов, 2000). Определяющую роль экономико-технологического базиса в историческом процессе Маркс описал наиболее убедительно для капиталистической формации. Однако выявить основную причину этой трансформации Европы оказалось очень трудным делом. Этой задачей специально занимались, например, такие выдающиеся историки, как Джованни Арриги и Фернан Бродель (Arrighi, 1994; Бродель, 1992). Трудность состоит в том, что все институты, составляющие капиталистическую систему, – частная собственность, рынок, государство, кредитные организации – существовали и функционировали до капиталистической формации. Какой же фактор или событие явилось главным элементом, приведшим к объединению этих институтов в высокоэффективную систему, точкой бифуркации на траектории человеческой истории?

На мой взгляд, подробные и аргументированные объяснения историков оказываются недостаточно убедительными, потому что они в основном остаются в рамках сферы институтов. А задача выделения факторов, определяющих лицо целых исторических эпох (в частности, таких как формации), может получить достаточно четкое решение только в системе духовно-идеологических категорий, доминирующих смысловых установок. Капитализм определяется установкой на обогащение и победу в конкуренции, социализм – приоритетом интересов социума как целого, отвечающего за справедливое распределение.

В настоящее время в интеллектуальном сообществе все более широкий отклик находит утверждение о близком конце эпохи капитализма. Среди последних российских работ надо отметить объемную статью нашего выдающегося историка Андрея Фурсова «Жизнь и смерть капитализма» (в четырех номерах газеты «Завтра», 2021, №№26-29). А. Фурсов описывает возникающую уже сейчас систему *посткапитализма*, ссылаясь на статьи Елены Лариной, как пирамиду технологических укладов (Фурсов, 2021). Первый (высший) этаж занимают несколько крупнейших IT-компаний, владеющих социально-информационными платформами. С помощью технологического превосходства и монопольного контроля над информационными потоками, они монопольно контролируют наиболее важные в данный период факторы и сферы производства, блокируя доступ на «верхний этаж» другим экономическим и политическим силам. На втором (сверху) этаже помещается верхушка мировой финансовой системы (как показывает ряд известных исследований, эта система также контролируется всего несколькими финансовыми компаниями). По А. Фурсову, эти два «этажа» должны объединиться и сформировать новый господствующий слой или класс. Он использует «новую потребность» – потребность в информации для обеспечения своего властного влияния в обществе, манипулирования общественным сознанием и контролируя поведение наиболее активных групп и социальных слоев. Третий этаж – классический корпоративный промышленный капитализм, компании ВПК, химии, энергетики, фармацевтики и др., тесно связанные с государством.

Автор пишет, что два «верхних этажа» (социально-технологических уклада) – это уже вовсе не капитализм. Это требует дополнительного разъяснения. Казалось бы, оба не противоречат концепции высшей фазы капитализма – монополистического и финансового капитализма. Сейчас компании первого этажа адаптируются к новым технологиям, используя их не только для получения прибыли, но и для обеспечения своей монополии и господствующего положения в обществе.

Важным признаком заката капитализма служит интерес исследователей к повышению роли *смысловой установки на участие*. По мнению инициатора и организатора Давосского форума экономистов Клауса Шваба, капитализм, основанный на накоплении собственности, должен трансформироваться в капитализм участия. Возвышение ценности участия как альтернативы категории *отчуждения* вполне соответствует теории Маркса о переходе к бесклассовому обществу. В классовом обществе большинство его членов оказывается отчужденным от важнейших процессов жизни общества, от участия в решении коренных вопросов его устройства. Смена доминирования капиталистической установки на обогащение установкой на участие – это ключевой элемент перехода из капитализма в посткапитализм. В отличие от А. Фурсова, К. Шваб пишет не о смерти капитализма, а о его новой фазе – инклюзивном (привлекательном) капитализме.

Процесс перехода к доминированию ценности участия вполне соответствует описанному Марксом и Энгельсом процессу увеличения творческих элементов в большинстве видов труда. Один из самых популярных современных социологов Ричард Флорида всесторонне и ярко описывает в своих книгах (Флорида, 2011; 2012) по существу этот процесс смены доминирующих смысловых установок как рост «креативного класса» (*креативные личности* – люди, обладающие нестандартным мышлением, способные вносить в любую деятельность элементы инноваций и творческого преобразования). Р. Флорида рассматривает масштабные кризисы и связанные с ними эпохальные перемены – «перезагрузки» во всех аспектах жизни и деятельности людей: характера труда и общения, доминирующих мотиваций социально-экономического поведения, смену лидирующего (господствующего) класса (или социального слоя), географии расселения и экономической активности. Нынешний кризис-рецессия связан с хорошо изученными тенденциями перехода от индустриального к постиндустриальному типу производства, к экономике и обществу знания, к широкому использованию высокотехнологичных производств. Однако автор показывает взаимосвязь этих тенденций с максимально широко трактуемым понятием творческой деятельности – от возникновения новых научных дисциплин и новых типов расселения до новых течений в богемном искусстве.

Потребность в *участии* может стать проблемой для любого социального слоя: например, для людей определенной профессии, если их вид деятельности в массовом порядке заменяется автоматическими устройствами. Трагическое переживание *отчуждения* может стать проблемой и для богатых, если настоящей ценностью в обществе становятся только те или иные виды креативной деятельности, их способности и жизненный опыт оказываются бесполезными. Стремление к участию может стать доминирующей смысловой установкой, и такое общество можно будет назвать посткапитализмом. Но это, конечно, еще не социализм. Общество можно назвать социалистическим (или строящим социализм), если оно берет на себя ответственность за *преодоление* отчуждения своих членов, всех социальных

слоев от основных процессов жизни общества. Это одна из главных задач, для выполнения которых социалистическому обществу необходим институт прогнозирования и планирования.

Разве эти отрывочные соображения не свидетельствуют, что смысловые (ценностные, культурные, т.е. «надстроечные») установки и комплексы и их эволюция – это самостоятельные и не менее важные движущие силы истории, чем факторы экономического и технологического развития?

Цивилизационный подход к изучению истории. В настоящее время в исторических и социально-экономических исследованиях достаточно разработаны и используются два метода, два подхода к описанию и изучению долговременных исторических процессов. В основе одного лежат модели последовательной смены во времени различных эпох, периодов. К этому подходу относятся марксистская теория смены формаций и кондратьевские циклы. В последнее время С.Ю. Глазьев (Глазьев, 2016; 2017. Гл. 1) активно развивает циклическую модель чередования технологических укладов (ТУ) с периодом около полувека и модель смены мирохозяйственных укладов (МХУ) с примерно вековым периодом.

Второй подход отдает больше внимания различиям духовно-идеологических учений, установок и принципов устройства общества, лежащих в основе разных цивилизаций. История развивается не только во времени, но и «в пространстве» как развитие, взаимодействие, противостояние цивилизаций. Основателями этого подхода считаются Николай Данилевский и Арнольд Тойнби. Но настоящее осознание фундаментального значения исторически устойчивых общностей – цивилизаций и не менее устойчивых различий между ними, веками длящихся противостояний друг другу, – это пришло в основном в 90-е годы. После разрушения СССР и резкого ослабления всего социалистического лагеря обнаружилось, что геополитические взаимосвязи и противостояния между цивилизационными центрами «первого эшелона» сохранили ту же структуру, как во время холодной войны. Важным шагом к осознанию роли цивилизационного фактора, как для теории, так и для практики, была книга Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (Хантингтон, 2019), опубликованная в 1994 году. Не случайно могущественные идеологии капитализма и социализма, инициировавшие в XX веке стремительное развитие и самую разрушительную войну, утвердились в разных цивилизационных ареалах: капитализм и либерализм – в цивилизации Запада, социализм – в России и Китае.

Для современного исторического периода наиболее важны цивилизационные отличия стран Запада, т.е. Западной Европы и Северной Америки, от Китая и России², или более широко – стран «азиатского способа производства» и стран Евразийского Экономического Союза. Здесь мы только перечислим основные цивилизационные различия этих двух групп стран. Историки свидетельствуют, например (Васильев, 1977), что в России и странах «азиатского способа производства» экономические интересы, связи и противостояния никогда не были определяющими факторами. Они оставались второстепенными по сравнению с социальными и личностными связями, а также с ролью государства и поддерживающих его идео-

² Сейчас во всех развитых странах интенсивно ведутся исследования по измерению «культурных расстояний» (cultural distance) между странами. Обширные исследования проводятся организацией World Values Survey (Всемирное обследование ценностей). Согласно недавним расчетам, проведенным в Москве, по большой группе социально-экономических и культурных параметров, в настоящее время «расстояние» России от Китая гораздо меньше, чем от стран Западной Европы и США.

логических (религиозно-философских, культурно-этических, социально-политических) учений и установок. В этих странах в большей мере, чем в странах Запада, на активность экономических субъектов оказывают воздействие не конкретные возможности получения личной или групповой выгоды, а общая атмосфера духовного подъема, а также активность государства и идущие от него установки.

В основе господствующей на Западе капиталистической идеологии лежат либеральные ценности – права и свободы отдельного человека. Смысловые комплексы, связанные с коллективом, с обществом (даже с институтом семьи) имеют значение только в той мере, в какой они обслуживают интересы индивида. В российской и китайской цивилизациях ценности и смыслы, связанные с обществом, коллективом, с государством имеют самостоятельное значение, часто более высокое, чем интересы индивида³. Упрощенно различие роли доминирующих установок в разных цивилизациях можно описать краткой формулой: *на Западе богатство дает власть, в России власть дает богатство*. Исторические периоды процветания и развития приходятся на время крепкого и сильного государства. Периоды ослабления государства отмечены смутой, часто интервенцией и оккупацией той или иной длительности. 1990-е годы в России стали периодом смуты и глубокого ослабления государства. В России класс буржуазии всегда был слаб. Одной из главных целей реформы Столыпина была создать сельскую буржуазию. При нынешней ельцинской реформе класс капиталистов также специально создавался государственной властью. И до сих пор в России доля активных частных предпринимателей оказывается явно недостаточной для модернизационного рывка.

Исторически государство всегда играло особенно большую роль в странах Восточной Азии. Авторы сборника «Ренессанс конфуцианства в современном Китае» (Renaissance..., 2011)⁴ пишут, что в Китае государство «было больше, чем общество». Оно не служит выразителем и исполнителем идей и установок общества (преобладающее представление в европейском модерне). Оно является воспитателем общества, оно может и должно развивать и исправлять человеческую природу. Культивировавшееся конфуцианством уважение к власти было воспринято в Японии, воплотившись в комплекс бусидо, который стал основной моделью «развивающегося государства» и распространился в других странах.

Трансформация европейской цивилизации. Последние 4–5 столетий главные исторические процессы происходили в цивилизации западно-европейской. Возникшая в Западной Европе цивилизация Модерна оказалась исключительно эффективной с точки зрения технологического, экономического и других аспектов развития человечества. Ее влияние стало определяющим и для ряда других цивилизаций. Естественно, что основные исторические теории разрабатывались на основе исторического опыта данной цивилизации. Это относится и к марксизму.

Как уже было отмечено, в Западной Европе в XVI–XVII веках произошла великая трансформация, преобразившая все стороны жизни общества. Нас интересуют прежде всего перемены в духовно-идеологической сфере.

Началом или предтечей преобразования Европы принято считать итальянский Ренессанс. Однако сопоставление светлых, жизнеутверждающих полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля, прекрасных человеческих фигур Микельанджело

³ Более подробно см. в (Васильев, 1977).

⁴ См. также (Гордон, 2017).

(XVI век) с произведениями авторитетов политической философии Томаса Гоббса (Гоббс, 1991) (XVII век), а затем даже Герберта Спенсера (конец XIX века) приводит к изумлению. Основой их философии служит представление о человеке, который по своей природе является агрессивным хищником. Гоббс вводит аксиому «человек человеку волк». Если предоставить человека самому себе, он немедленно начнет творить насилие, подчинять окружающих, захватывать вещи и территории, не считаясь ни с кем, использовать все, что попадется под руку только ради своих личных интересов. Он агрессивный хищник, причем не просто хищник, а умный хищник. Он готов не только использовать свои высокие интеллектуальные способности, но и совершенствовать их для того, чтобы разрабатывать сложные методы и системы достижения своих целей, отодвигая на второй или десятый план вопрос о воздействии этих систем на общество и человечество.

Гоббсу такое представление о человеке нужно, чтобы объяснить, почему возникает государство даже в отсутствии высших (сакральных) смыслов и ценностей. Согласно его концепции, государство-Левиафан и его законы необходимы, чтобы предотвратить «войну всех против всех». Но не похоже, что это представление о человеке – только один из аргументов, необходимых для теории государства. Джон Локк (конец XVII века) не опровергает Гоббса, но только в отличие от него надеется на постепенное совершенствование души человека, надеется, что любовь к ближнему победит его порочную природу. Герберт Спенсер⁵ (вторая половина XIX века) вполне солидаризируется с Гоббсом относительно природы человека, основывая свою теорию на научной базе социального дарвинизма. Он использует утверждение об эгоистичной и агрессивной природе человека для обоснования необходимости предоставить свободу человеку, чтобы постепенно выводить все более совершенные серии людей. Спенсер считает социальное неравенство позитивным фактором, поскольку в нем отражается естественный отбор. Он выступает против равноправия. Трудно предположить, что такое устойчивое представление о человеке-волке – только один из аргументов, необходимых для обоснования социологических теорий. Скорее всего, оно имеет своей основой реальные черты психологического облика западноевропейского человека, освобождающегося от высших смыслов в период великого цивилизационного перелома. Такова была цена освобождения от высших смыслов.

Общепринятым со времен Парето можно считать положение, что любая властвующая элита, а вместе с ней и государство, переживают периоды подъема, стабильности, а затем упадка, дряхления и потери способности поддерживать установленный порядок в обществе. Рассматриваемый период был именно периодом упадка, ослабления европейских средневековых элит – духовных, имперских, феодальных. Соответственно, ослаблялась и роль государства.

Авторы монографии (Сергейцев и др., 2020. Разд. VI.4) указывают на ослабление государств как на главную причину европейского кризиса. Вот их четкие и лаконичные выводы. Практически все европейские государства, существующие после распада римской империи, были *ксенократическими* (то есть образованными в результате завоевания, от греч. «ксенос» – чужой). Происходит разложение правящей верхушки ксенократических государств. Раздираемая внутренними распрями

⁵ Россияне в основном знакомы с концепциями Спенсера через прекрасные романы и рассказы Джека Лондона.

«элита» является первичной формой гражданского общества, несущей в зародыше главную черту – стремление пользоваться благами породившего его государства, не неся никакой ответственности. Гражданское общество порождает «войну всех против всех» и уничтожает государство. С этим несомненно следует согласиться, за исключением одного замечания. Трудно согласиться, что феномен ксенократии имел в это время серьезное значение в большинстве европейских государств. Культуры европейских народов уже достаточно сблизились, и чужеродность властвующим элит не играла доминирующей роли. Но феномен разложения элит вовсе не был связан с их ксенократической природой. В тот период это происходило с любыми элитами.

Вера (или мечта) Гоббса, что государство станет центральной общественной ценностью и спасет устои нравственности от деградации, не осуществилась. Для этого было много различных причин. Используя современный термин, кризис был системным. Но главная перемена (перелом) должна была произойти в смысловой сфере. Традиционная христианская духовность наделяла социально-политические структуры Церковь и Империю (а отчасти и все государства как духовных наследников Римской империи) священными, сакральными смыслами. Должна была появиться новая смысловая установка. И появляется либеральное учение, которое требует освобождения индивида от теряющих смысловую опору социально-политических структур и устранения всей системы высших смыслов бытия. В первую очередь, лишения смысловых и социальных комплексов качества сакральности. Самостоятельной ценностью обладает только человек, только он (в пределе каждый индивид) может быть источником смысла. Все объединяющие смыслы и социально-политические структуры имеют только условный (не абсолютный), договорный характер. Система смыслов теряет свое вертикальное измерение.

В период позднего Средневековья и начала Нового времени (XV–XVII столетия) в Европе происходят глубокие изменения в сфере технологий, экономики, науки. Появляются новые организационные формы разделения труда (пример – мануфактура), целый каскад технологических инноваций: отливка дешевых и надежных изделий из чугуна (заменивших дорогостоящие бронзовые), освоение доменного производства, резкое усовершенствование навигационных приборов и, пожалуй, самое важное – печатный станок Гуттенберга (1454 г.). Чума унесла треть населения, и нехватка рабочей силы подняла ее стоимость. Великие географические открытия стимулировали развитие денежно-финансовой системы и возрастание ее роли в жизни общества. Э. Фромм выделяет как главный фактор следующее обстоятельство. В период позднего Средневековья в Западной Европе появилась возможность на протяжении жизни одного поколения (на протяжении собственной жизни) резко поднять свой уровень жизни за счет производительного труда и хозяйственной деятельности (а не за счет войны, грабежа или государственной службы). Цивилизационная трансформация была подготовлена экономико-технологическим развитием.

Однако главное значение для истории имел перелом в сфере смыслов и мировосприятия⁶. Европа – христианская, религиозная цивилизация, как все цивилизации времен Средневековья, стала первой безрелигиозной цивилизацией.

⁶ Этому перелому посвящена большая часть книги Александра Дугина (Дугин, 2020), многое взято также из книги (Катасонов, 2013. Ч. 2. Гл. 1).

Наиболее известные философы этого периода – Фрэнсис Бэкон (1561–1626), Томас Гоббс (1586–1679) обходятся, как правило, без религии, их труды – это материализм, агностицизм, иногда даже откровенный атеизм. Они делали ставку на логику, рационализм, «естественное право». Историки называют XVII век – «веком рационализма».

В результате расширения знаний о мире, человек оказался беззащитным и подобным плесени на маленьком земном шарике, который сам еле различим в просторах необозримой Вселенной, среди постоянно меняющихся стихийных угроз (Блез Паскаль). Явным признаком ослабления религиозных Смыслов стала общеизвестная безнравственность и отход от евангельских принципов высшей католической иерархии. Чтобы не потерять (или выстроить) Смысл своего существования и своей деятельности, необходимо было найти этот Смысл в пределах земной деятельности.

Государство с его законами могло бы стать одним из «земных Богов» для порочного человека. Концепцию Гоббса можно считать первой попыткой найти замену теряющему силу христианскому Смыслу. В качестве нового смысла он выдвинул политическую власть. Соответственно, ее главный символ – государство – он описал как новое божество «великого и ужасного» Левиафана. Но этот «Бог» не давал целевой установки, направления бурно развивающейся деятельности.

Главным ключевым элементом *нового Смысла* стало переосмысление, переоценка стремления к богатству и всей экономической и денежно-кредитной деятельности в рамках христианства. На протяжении многих веков в церкви (и Православной, и Католической) проповедовались принципы нестяжательства, порицалось богатство и превозносилась бедность, не одобрялась частная собственность и поощрялась общая, коллективная, осуждалось и даже преследовалось ростовщичество. И вот оказывается, что успехи в стяжании богатства – это главный признак, что сам Бог помогает тебе в этой деятельности, и значит, признает тебя праведником, «избранным». Теория Макса Вебера о протестантской этике как главном факторе, породившем капиталистическую систему, встречала и встречает серьезную критику. Но если признавать процессы и события духовно-идеологической сферы важнейшими самостоятельными факторами истории, то надо признать эту теорию чрезвычайно убедительной.

«Прорывное» значение протестантской идеологии состояло в том, что энергия наиболее активного меньшинства была направлена в единое – хозяйственное – русло. Но чтобы совершился такой «переворот», необходимо было расчистить духовное пространство. Стала формироваться новая, либеральная идеология, которая требовала освобождения индивида от теряющих смысловую опору социально-политических структур и устранения всей системы высших смыслов бытия. В первую очередь, лишения смысловых и социальных комплексов качества сакральности. Самостоятельной ценностью обладает только человек, только он (в пределах каждый индивид) может быть источником смысла. Все объединяющие смыслы и социально-политические структуры имеют только условный (не абсолютный), договорный характер. Система смыслов теряет свое вертикальное измерение.

Новая идеология последовательно освобождала «профессиональную» деятельность этого активного меньшинства не только от препятствующих его деятельности устаревших организационных структур церкви и государства, но и от всех

нравственных и религиозных норм, которыми человек руководствуется в обыденной семейно-бытовой жизни. Речь идет о переосмыслении понятия «естественного права» и провозглашении принципа «свободы человека» при осуществлении этого права (Гуго Гроций, 1583–1654). В сфере социально-экономических и политических отношений, по мнению Г. Гроция, главным ориентиром для принятия решений и оценки поступков человека, главными критериями должны выступать не нравственные и религиозные нормы (справедливость, любовь и помощь ближнему, сострадание, сотрудничество и т.п.), а «целесообразность и польза» – высшие императивы «естественного права». Бог не вмешивается в сферу действия «естественного права», объединение людей в государство состоялось не по воле Бога, а вследствие «естественной необходимости».

Итак, в Европе XVI–XVII веков произошли, с одной стороны, глубокие социально-экономические и политические перемены, с другой стороны, подверглись переосмыслению и в значительной мере лишились своего определяющего воздействия высшие смыслы бытия. До сих пор в среде интеллектуальных и духовных авторитетов нет единства по вопросу, что было первичным двигателем этих перемен, а что их следствием.

Еще стоит напомнить, что у Гоббса, допуская освобождение политической элиты от любых моральных ограничений, если это необходимо для целей Государства-Левиафана, был великий предшественник – Никколо Макиавели. Он появился на столетие раньше Гоббса и раньше основных событий европейской трансформации и подготовил почву для новой смысловой установки Европы. Макиавелли (Макиавелли, 1982) возвышает значение и ценность той роли и ответственности (удержание власти), которые берет на себя властитель. И наделяет его преимуществом и привилегией по сравнению с остальными людьми: освобождает его от общезначимой морали и ограничений, которые остаются обязательными для остальных людей. Правитель может лгать, угрожать своим противникам, использовать провокации, не соблюдать договоренностей. Во внутренней политике он может устранять или заставлять враждовать своих конкурентов. Во внешней политике тоже самое дозволяется в его отношениях с противниками. Все это дозволяется во имя главной цели: во внутренней политике – благополучие и безопасность граждан государства, соблюдение порядка; во внешней политике – противостояние армиям соседей, сохранение, а лучше увеличение территории. Такие нравственные нормы, как честность, отказ от любой лжи могут войти в число целевых, но не как самостоятельные ценности, а только как средства для сохранения доверия, если оно необходимо для укрепления власти.

На первых порах победа либерализма и капитализма укрепила ценность «правды» и «честности» за счет конкуренции в экономике и в распространении информации, из-за опасения, что конкуренты раскроют любой обман и навсегда лишат лжеца доверия. Однако последнее время характеризуется глубоким кризисом в сфере высших смыслов бытия. Монополизация основных СМИ и успехи в процессе глобализации, в подчинении большинства западных политиков диктату США привели к тому, что при создании политически значимых «фейков» журналисты перестают заботиться о хотя бы минимальном правдоподобии. Всем известный пример – ничем не подтвержденное обвинение России в отравлении Скрипалей и Алексея Навального highly likely ядом «новичок». Расследование и даже

обоснование правды никому не нужно. Это наглядно проявилось также в событиях избирательной кампании президента США 2020 года. Воистину нынешняя политика делается лучшими учениками Макиавелли. Его вклад в создание цивилизации Модерна работает до сих пор.

Гипотеза о формировании цивилизации многополярного мира. Разрушение СССР и содружества социалистических государств привело к радикальному ослаблению социалистической идеологии. Создалось впечатление, что в мире осталась единственная идеология, и различия в целях и путях развития разных стран связаны с второстепенными факторами. Конец XX века и начало XXI можно назвать периодом однополярного мира (ОПМ).

Однако беспрецедентные темпы экономического роста Китая (а также и Индии), достигнутые Китаем преимущества по сравнению с США в ряде информационно-технологических областей, паритет России с Америкой в военной сфере, активизация идей ислама и пантюркизма, и другие факторы – все это свидетельствует, что западный цивилизационный полюс вошел в нисходящую фазу своего развития, в то время как роль незападных центров неудержимо возрастает. Либеральная идеология и капиталистическая институциональная система, навязываемая западным Центром (в основном, США) незападным странам, порождает все более упорное сопротивление. С большой уверенностью можно предположить, что в течение значительного периода времени главным геополитическим и геоэкономическим противоречием и двигателем истории будет противостояние и борьба сторонников ОПМ и сторонников многополярного мира – МПМ.

Еще Карл Юнг писал, что в психике западного человека обычно преобладает логическое мышление. Интеллектуально-волевое отношение к жизненным явлениям для него важнее эмоциональных и интуитивных впечатлений и вызовов. «Экономическая трансформация» Европы привела к **сужению спектра жизненных смыслов человека** капиталистической эпохи. На несоизмеримо высокую роль в системе ценностей было поднято стремление к обогащению, которое в эпоху глобализма превращается в высшую ценность Развития технологий – для бесконечного расширения могущества и власти, власти над природой, над другими людьми, над собственным телом, над своими способностями.

В настоящее время, за счет небывалого экономического и технологического развития, достигнут беспрецедентный уровень возможностей и средств удовлетворения всех первоочередных потребностей. И острота проблем перемещается в область Целей и Смыслов бытия. Когда Ф. Ницше констатировал, что «Бог умер», он стал искать, какие же ценности и Смыслы для людей европейской культуры являются достаточно мощными, чтобы заменить «умершую» систему верований и смыслов. И не нашел ничего более жизнеспособного, чем «Воля к власти». Смысловая установка на «Развитие технологий» есть по существу конкретизация установки на увеличение могущества и власти человека над любыми обстоятельствами.

Незападные народы не могут согласиться с таким сужением смыслов. (В частности, потому, что доминирующие у них социально-психологические типы отличны от западных). Это значило бы отказаться от всех своих традиций, от своей истории, от своей природы. Их искусство, литература, философия показывают, что в их системах смыслов более высокое место занимают такие ценности и Смыслы, как Любовь, Красота, для значительной части – религиозная Вера. Народа Западной

Европы удалось произвести капиталистическую «революцию духа». Удастся ли им произвести такой же переворот в масштабе всего мира? Этот вопрос будет решаться в противостоянии ОПМ – МПМ.

В последние десятилетия в работах ряда социологов и политологов появились описания новых черт духовно-идеологической жизни, структуры стратегических разработок, международных политических взаимоотношений, которые раньше не выглядели как приоритетно значимые, а теперь выходят на первый план. С. Глазьев описывает эти черты как базовые характеристики нового мирохозяйственного уклада (МХУ) на основе выявившейся в настоящее время страны-лидера – КНР, сопоставляя их с чертами предыдущего МХУ, который он определяет как *имперский*. В новом МХУ доминировать будет конвергенция, сочетание капиталистических и социалистических черт – механизмов государственного планирования и рыночной самоорганизации, государственной и частной собственности на средства производства, демократического политического устройства и главенства компартии (см. также (Волконский, 2017. Разд. 1.4)). Используя термин Питирима Сорокина, он называет формирующийся МХУ *интегральным*.

Эти новые значимые черты, принципы, явления можно рассматривать как характеристики формирующейся новой цивилизации – *цивилизации многополярного мира*. Цивилизационный подход, возможно, окажется более адекватным, в частности, потому что черты и принципы нового МХУ слабо выражены в странах западной цивилизации. К чертам или принципам новой цивилизации следует отнести в области внутристрановых проблем приоритет общественных интересов над частными и высокий статус государства⁷. В сфере отношений между странами и культурами – это уход от сложившегося в условиях доминирования США стиля навязывания зависимым государствам идеологии и политики, нужных стране-гегемону.

Стоит подчеркнуть, что два указанных подхода к описанию исторических процессов значительно различаются только при применении к прошлым (особенно, давно прошедшим) периодам, а при изучении современных процессов они различаются мало. Эта новая цивилизация, или новый жизненный уклад есть *альтернативный вариант глобализации*.

Рост экономического и политического веса незападных полюсов свидетельствует, что *время работает на МПМ*. Элиты незападных полюсов заинтересованы в сохранении долгосрочной стабильности международных и внутристрановых межклассовых отношений без войн, в том числе гражданских, в обеспечении независимости, укреплении суверенитета государства и единства общества. Эти цели плохо согласуются с установкой на обострение классовой борьбы в качестве теоретической основы движения. Си Цзиньпин ввел в социалистическую идеологию в качестве ключевой категории вместо борьбы классов центральное для китайской традиции понятие социальной гармонии. Китай долго был последователем и учеником Европы и России. Пришло время нам учиться у Китая.

Александр Дугин в работе (Дугин, 2020) для характеристики отношений между странами в ОПМ и в МПМ использует противостоящие друг другу понятия из китайской политической науки – «бо дао» и «ван дао». *Бо дао* – это управление путем

⁷ Возникновение СССР и других стран социалистического содружества в XX веке, радикально отличающихся от капиталистических стран, было «заявкой» незападных стран на создание новой цивилизации.

жесткого силового давления, гегемония. *Ван дао* означает управление, основанное на духовном, нравственном и культурном авторитете. Китай не столько захватывал, покорял и подчинял себе соседние народы, сколько привлекал их своим примером, стилем, своей цивилизацией, «втягивал» их в себя. Конечно, на протяжении истории Китай применял оба эти способа, но сущность конфуцианской этики выражена в принципах ван дао. Китай создавался, вбирая в себя очень много этносов, которые были совсем не китайскими по происхождению (гунны, тунгусы и другие). Они имели свою государственность на территории Китая, но потом многие исчезли, поскольку были втянуты внутрь китайской культуры и свою культуру забыли.

Россия также строила свою империю не столько силой, а в первую очередь, дружбой, привлекая соседние народы своей духовностью и культурой, строя отношения с учетом интересов и традиций партнера.

США ни с кем не готовы сотрудничать равноправно. В период доминирования США в капиталистическом мире и холодной войны с СССР, а в еще большей степени в период ОПМ (несколько десятилетий, начиная с 1991 г.) во внешней политике США выработывался стиль навязывания единообразной либеральной идеологии, нужной им политики – другим государствам. Навязывания методами жесткого экономического и политического давления, угроз насилия, а если надо, и военными и террористическими методами. В результате они добиваются их подчинения диктату американского Центра («Вашингтонского обкома»). Этот стиль в сопоставлении с политикой Китая вполне соответствует сопоставлению бо-дао с политикой ван-дао. В современных условиях стремления большинства стран к обеспечению своего суверенитета, китайская историческая традиция ван-дао оказывается значительно более эффективной.

Вполне допустимым представляется утверждение, что стиль внешней политики США, отражающий мировосприятие западного человека, является важной причиной сокращения влияния США в мире и роста признаков формирования цивилизации МПМ.

В качестве духовно-психологического основания «мира без войн» более подходит мироощущение русского человека, человека православной ментальности (а в значительной мере и человека восточно-азиатской цивилизации). Различие западного и русского типов ментальности описано в книгах Н. Бердяева, П. Флоренского, Николая Лосского (Лосский, 1990 (1957)), специалиста по изучению и сопоставлениям психологических типов Ксении Касьяновой (Касьянова, 1994).

Западный человек воспринимает мир разделенным на «мое» и «не мое». «Не мое» – это неупорядоченное, хаотическое, куда должен быть внесен порядок, «мой» закон, «цивилизованность» и т.п. Сделать своим – значит покорить, подчинить, сделать для меня управляемым, манипулируемым.

Для русского чаще важно не установить свой порядок, а найти систему отношений «правильную», «справедливую» с точки зрения целого, где уже нет разделения на «мое» и «не мое». В бытовом общении русский человек больше сохраняет потребность понять другого, войти в его мир, ощутить его душу. Николай Лосский пишет: «Русский человек, обыкновенно, понимает собеседника даже при значительных недостатках произношения, поскольку направляет свое внимание сразу на внутреннее содержание речи, на смысл ее» (Лосский, 1990 (1957). Кн. 1. С. 26). Для восточных цивилизаций характерно представление, что миру и всему бытию

изначально присущ нравственный закон. (Иногда это четко осознается, а чаще подразумевается «по умолчанию»). Его выполнение создает ощущение включенности меня в это глобальное целое. Человек больше доверяет установившемуся традиционному или божественному, в конечном счете, благому порядку.

Когда человек православной ментальности сталкивается с внешним чуждым миром, его стремление – не навязать свой порядок, а «понять», «усвоить» закон внешнего мира, или найти систему отношений «правильную», справедливую с точки зрения общего (которое выше частного). У меня нет задачи преобразовать мир, лежащий вне меня⁸. Главная задача – установить не мой личный, а общий (анонимный) нравственный закон (в православной цивилизации – от Бога, в восточно-азиатских – от Неба)⁹.

Роль крупных организаций и государства. Концентрация власти. Основные субъекты исторического процесса – крупнейшие организации. В докапиталистических обществах наиболее сильными и доминирующими, как правило, были государства. Самир Амин, один из основоположников мир-системного анализа, описывая общую картину докапиталистических классовых обществ, определяет их политэкономическую формулу как *трибутарный* режим (от *tribute* – дань, *tributary* – приток) (Амин, 2018). Это государство с развитой централизованной системой изъятия прибавочного продукта. В докапиталистических обществах организаций, специально нацеленных на получение финансово-экономических результатов, почти не было. Феодалный режим (например, феодалную фрагментацию после распада Римской империи) можно считать примитивной, неполной формой трибутарного.

В условиях капитализма крупные фирмы и корпорации по многим причинам оказываются в более благоприятных условиях, чем мелкие – и в результате поддержки государства, и в отношении возможностей получения и использования инноваций, плодов научно-технологического развития. В наибольшей мере это относится к ТНК (транснациональным корпорациям), которые могут «выбирать» для создания своих предприятий те государства, юрисдикция и социальная система которых (в частности, налоговая система) оказываются для них более выгодными. Эти факторы подробно рассматривает Дж. Стиглиц (Стиглиц, 2015). В результате «государства соревнуются за первенство по наименьшему регулированию финансовой системы», чтобы остаться привлекательными для крупных компаний.

Крупнейшие корпорации, наряду с большими государствами, стали основными субъектами исторического процесса. Сейчас численность занятых в крупных компаниях составляет сотни тысяч и даже по несколько миллионов сотрудников. Годовой доход каждой из 20 крупнейших мировых корпораций превышает ВВП более чем 160 стран. Быстрый рост крупнейших компаний служит главным локомотивом экономико-технологического развития человечества. Однако он имеет

⁸ Это качество русского народа порождало не раз даже презрительные высказывания революционеров (в частности, и Ленина).

⁹ Макс Вебер для описания двух типов ментальности и поведения вводит категории целе-рационального (западного) и ценностно-рационального (восточного) поведения. Первый – тип поведения, когда главное – результат. Второй – когда главная ценность – правильная линия поведения, соответствующая общим этическим, религиозным, культурным установкам сообщества, независимо от конкретного результата.

и негативные последствия. Это, прежде всего, рост неравенства населения по богатству и доходам.

Важнейшим фактором и проблемой современного мира стал гигантский отрыв по богатству и властным возможностям узкого социального слоя, состоящего из собственников и руководящего ядра крупнейших экономико-технологических организаций, а также связанных с ними деятелей в политико-идеологической сфере (Верхушки) – от остального человечества. Интересы этого властвующего слоя во многом резко отличаются от интересов большинства.

Благодаря длительному развитию идеологий и борьбе за идеалы демократии, сейчас в большинстве стран общество имеет, плохо ли, хорошо ли, работающие механизмы (прежде всего, избирательные) контроля за деятельностью государственной организации и воздействия на нее. Такого контроля общества за деятельностью финансово-промышленных компаний нет. Системы власти в России и Китае можно определить как государственно-частное партнерство при руководящей роли государства. В странах Запада в таком партнерстве государство занимает подчиненное положение. Это создает угрозы и опасности не только для стран противников глобализации, но и для всего человечества.

Организация, члены которой «заряжены» единой целевой, смысловой установкой, оказывается на порядок сильнее, чем гораздо большая по численности неорганизованная масса. Организация, возникающая на основе этнических и национальных сообществ, – это **государство**. Его роль настолько велика, что оно само, его суверенитет, становится важнейшей смысловой ценностью, часто наделяется сакральным Смыслом. Смысловыми, ценностными узлами становятся церковь, нередко также армии, крупные промышленные корпорации, научные институты. Джон Гэлбрейт, выдающийся американский экономист и идеолог, в книге (Гэлбрейт, 1969) специально описывает феномен самоотожествления, идентификации работников крупной корпорации с ее целями и интересами.

Смысловая роль государства в современной России. Перед Россией стоит трудная задача выхода из стагнации 2013–2019 гг., осложненной вирусным кризисом 2020 года, и перехода на режим устойчивого развития. Опыт стран Запада и его теоретико-идеологическое обобщение отрицают положительное значение руководства экономикой со стороны государства. Но это не общая закономерность: причина в том, что их «цивилизационный код» противоречит определяющей роли государства. Возможность использовать государство для управления экономикой большой страны, превращая ее в единую гигантскую корпорацию, имеется у России и Китая. И это их великое преимущество.

Чтобы его реализовать, организация государства должна быть высокоэффективной и привлекательной для лучших людей, вовлекать в состав своих кадров наиболее активных, творческих, равнодушных к судьбам общества и проблемам его членов. После публикации книги Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона (Аджемоглу, Робинсон, 2020) стало модным понятие инклюзивное (привлекательное) общество. Клаус Шваб обозначил образ будущего для либерального Запада как *инклюзивный (привлекательный) капитализм*. Россия и Китай могут противопоставить этому образу в качестве важнейшей цели *инклюзивное государство*. Стоит представить себе *движение государственныхников* по образцу движения народников конца XX века (конечно, не его террористическую ветвь), которые «шли в народ» для по-

вышения его образованности, культуры, нравственности. Государственники могли бы «идти в государство» с целью вытеснения бюрократов, считающих государство только источником личной наживы и престижа, с целью превращения государства в социальный слой самых уважаемых, лучших из народа.

В России и в настоящее время государство сохраняет большой потенциал совершенствования и укрепления ценностно-смысловой и институциональной связи с обществом. В условиях современного духовного кризиса именно задача совершенствования государства и повышения его ценностно-смыслового статуса может стать стержнем идеологического, политического, экономического возрождения страны. Эта задача включает поиск оптимальных форм использования возможностей искусственного интеллекта, сочетания механизмов рынка и централизованного планирования, согласования инициативы и ответственности структурных частей государственной системы. 2020 год в России отмечен началом важных реформ, одной из главных целей которых является решение этих задач.

При повышении статуса государства все большую роль будут играть такие факторы, как карьерный рост, конкуренция за высшие должности в государственной иерархии, повысится ценность научных и культурных достижений. Какое из стремлений личности стоит выделить и обобщенно обозначить как оказывающее наиболее важное влияние на оживление развития общества в современных условиях, позволяющее ожидать скорого выхода из экономической стагнации? На роль такого фактора можно предложить рост *профессионализма*. Во всех секторах общественной деятельности. Установка на повышение профессионализма объединяет личный и надличностный, общественный смыслы, является важным и неизменным элементом ментальности российского народа. Эта установка сохраняется и в период духовного застоя.

ЛИТЕРАТУРА

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А. (2020). Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: Изд-во АСТ. – 693 с.

Самир Амин (2018). Коммунистический Манифест, 170 лет спустя // Альтернативы. № 3.

Бродель Ф. (1992). Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3-х т. Т. 3. Время мира. М.: Прогресс.

Васильев Л.С. (1977). Возникновение и формирование китайского государства. Китай: история, культура и историография. М.: Наука.

Волконский В.А. (2017). XXI век. Многополярный мир. Тренды и задачи истории. («Коллекция Изборского клуба»). М.: Книжный мир. – 320 с. URL: www.koriagina.com

Гоббс Т. (1991). Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль.

Гордон Ф.В. (2017). Китай в мировой истории и международной политике: Модернизм – Традиционализм – Глобализм. М.: ИНИОН РАН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регионал. проблем.

Глазьев С.Ю. (2016). Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и математические методы. № 2. М.: ЦЭМИ РАН, Российская академия наук, Институт проблем рынка РАН.

Глазьев С.Ю. (2017). Битва за лидерство в XXI веке. Россия – США – Китай. Семь вариантов обозримого будущего. Глава 1. М.: Книжный мир. – 352 с.

Гэлбрейт Дж. (1969). Новое индустриальное общество. М.: Прогресс.

Дугин А.Г. (2020). *Politica Aeterna*. Политический платонизм и «Черное Просвещение». М.: Академический проект. – 563 с.

Дугин А. (2020). Китай и Россия: горизонты многополярного мира. Газета «Завтра». № 8. URL:https://zavtra.ru/blogs/kitaj_i_rossiya_gorizonti_mnogopolyarnogo_mira (Дата обращения: 14.10.2021).

Касьянова К. (1994). О русском национальном характере. М.: Институт национальной модели экономики.

Катасонов В.Ю. (2013). Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». М.: Институт русской цивилизации.

Лосский Н.О. (1990). Характер русского народа. М.: Ключ (репринт 1957).

Макиавелли Н. (1982). Государь. М.: Художественная литература.

Осипов Ю.М. (2000). Экономическая цивилизация и научная экономия. Экономическая теория накануне XXI века. М.: Юрист.

Сергейцев Т., Куликов Д., Мостовой П. (2020). Идеология русской государственности. Континент Россия. СПб.: Питер. – 688 с.

Стиглиц Дж. (2015). Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М.: ЭКСМО.

Флорида Р. (2011). Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Изд. дом «Классика-XXI».

Флорида Р. (2012). Большая перезагрузка. Как кризис изменит наш образ жизни и рынок труда. М.: Изд. дом «Классика- XXI».

Фурсов А. (2021). Жизнь и смерть капитализма. Часть 4-я. Газета Завтра. № 29. URL:https://zavtra.ru/blogs/zhizn_i_smert_kapitalizma_4 (Дата обращения: 15.10.2021).

Хантингтон С. (2019). Столкновение цивилизаций. М.: Изд. АСТ.

Arrighi G. (1994). *The long twentieth century: money, power and the origins of our times*. London: Verso.

Renaissance of Confucianism in contemporary China (2011). / ed. Fan Ruiping – Dordrecht e. a.: Springer.

© 2021

Viktor A. Volkonsky¹

QUESTIONS DIRECTED TO THE SCIENCE
OF POLITICAL ECONOMY. AN OVERVIEW
OF THE MOTIVE FORCES OF HISTORY*

Keywords: *value-sense attitudes, capitalism, socialism, civilizations, multipolar world, large organizations, the state.*

Marxist theory is of great value not only thanks to its scientific content, but also because it has provided a basis for the ideology of socialism, whose influence is comparable to that of world religions. This article is devoted to the posing of questions and to the development of theory corresponding to the current situation in the world economy and to the contradictions in the spiritual and ideological fields. As the most important motive forces of history, the article sees the contradictory geopolitical and inter-cultural relations between civilisations, the formation of new spiritual and ideological constructs, and also the enhancing of the role of the state and of large organisations.

REFERENCES

- Adjemoglu D., Robinson J.A.* (2020) Why some countries are rich and others are poor. The origin of power, prosperity and poverty. M.: AST Publishing House. – 693 p.
- Samir Amin* (2018) The Communist Manifesto, 170 years later // Alternatives. № 3.
- Arrighi G.* (1994) The long twentieth century: money, power and the origins of our times. London: Verso.
- Brodel F.* (1992) Material civilization, economy and capitalism, XV-XVIII centuries.: In 3 vols. Vol. 3. Time of the world. M.: Progress.
- Dugin A.G.* (2020) Politica Aeterna. Political platonism and the "Black Enlightenment". M.: Academic Project. – 563 p.
- Dugin A.* (2020) Horizons of the multipolar world. "Tomorrow". №8. URL: https://zavtra.ru/blogs/kitaj_i_rossiya_gorizonti_mnogopolyarnogo_mira (Accessed: 14.10.2021).
- Florida R.* (2011) Creative class: people who change the future. M.: Publishing house "Classics-XXI".

¹ **Viktor A. Volkonsky**, Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher at the Institute of National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences (volk-econom@rambler.ru).

* **JEL codes:** B51, P16, Z12.

Citation: Volkonsky V.A. (2021). Questions to the science of political economy. Overview of the driving forces of history. Problems in Political Economy, № 4 (28): 154-171.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838383>

Florida R. (2012) Big reboot. How the crisis will change our way of life and the labor market. M.: Publishing House "Classics-XXI".

Fursov A. (2021) The Life and Death of Capitalism. Part 4. Tomorrow. № 29. URL:https://zavtra.ru/blogs/zhizn_i_smert_kapitalizma_4 (Accessed: 15.10.2021).

Galbraith J. (1969) The New Industrial Society. M.: Progress.

Glazyev S.Yu. (2016) World economic patterns in global economic development. – Economics and Mathematical Methods. № 2.

Glazyev S.Yu. (2017) The battle for leadership in the XXI century. Russia - USA - China. Seven options for the foreseeable future. Moscow: Book World. – 352 p.

Gordon F.V. (2017) China in world history and international politics: Modernism – Traditionalism – Globalism. M.: INION RAN. The center of scientific-inform. research. global. and regional. probl.

Hobbes T. (1991) Leviathan, or matter, form and power of the church and civil state. Essays in 2 vols. Vol. 2. M.: Thought.

Huntington S. (2019) The Clash of Civilizations. M.: AST Publishing House.

Kasyanova K. (1994) About the Russian national character. M.: Institute of the National Model of Economics.

Katasonov V.Yu. (2013) Capitalism. History and ideology of "monetary civilization". M.: Institute of Russian Civilization.

Lossky N.O. (1990) The character of the Russian people. M.: Klyuch. / reprint edition 1957.

Machiavelli N. (1982) Sovereign. M.: Fiction.

Osipov Yu.M. (2000) Economic civilization and scientific economy. Economic theory on the eve of the XXI century. M.: Lawyer.

Renaissance of Confucianism in contemporary China (2011) / ed. Fan Ruiping – Dordrecht e. a.: Springer.

Sergeitsev T., Kulikov D., Mostovoy P. (2020) Ideology of Russian statehood. The continent of Russia. St. Petersburg: Peter. – 688 p.

Stiglitz J. (2015) The price of inequality. How the stratification of society threatens our future. M.: EKSMO.

Vasiliev L.S. (1977) The emergence and formation of the Chinese state in the book "China: History, Culture and Historiography". M.: "Science".

Volkonsky V.A. (2017) XXI century. A multipolar world. Trends and tasks of history. ("Collection of the Izborsky Club"). Moscow: Book World. – 320 p. URL:www.koriagina.com